

**РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ
БЕЛАРУСИ В БИОГРАФИЯХ**

**DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SCIENCE IN
BELARUS IN BIOGRAPHIES**

УДК 001.32(092)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8333833>

В. Н. Морозов

*Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

**ВЫПУСКНИКИ ГОРЫ-ГОРЕЦКОГО
ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО ИНСТИТУТА – АВТОРЫ
ПЕРВОГО ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО СПРАВОЧНИКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ**

Аннотация. Статья посвящена выпускникам Горы-Горецкого земледельческого института, профессорам Петровской земледельческой и лесной академии И.Н. Чернопятову, И.А. Стебуту и А.П. Людоговскому. Излагаются краткие биографии этих ученых и анализируется их вклад в развитие аграрной науки Российской империи во второй половине XIX в.

Ключевые слова: И.Н. Чернопятов, И.А. Стебут, А.П. Людоговский, Горы-Горецкий земледельческий институт, Петровская земледельческая и лесная академия, история сельского хозяйства, история аграрной науки, «Настольная книга для русских сельских хозяев», история книги.

Для цитирования. Морозов, В. Н. Выпускники Горы-Горецкого земледельческого института – авторы первого энциклопедического справочника сельскохозяйственных знаний Российской империи / В. Н. Морозов // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. II Междунар. науч. конф., приуроч. к 95-летию Нац. акад. наук Беларуси, Минск, 29 сент. 2023 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Беларус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории, Науч. совет по кн. культуре, книгоизданию и б-кам Междунар. асоц. акад. наук ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. – С. 215–224.

В. М. Марозаў

*Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка імя І.С. Лупіновіча
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск, Беларусь*

**ВЫПУСКНИКИ ГОРЫ-ГОРАЦКАГА ЗЕМЛЯРОБЧАГА
ІНСТЫТУТА – АЎТАРЫ ПЕРШАГА**

ЭНЦЫКЛАПЕДЫЧНАГА ДАВЕДНІКА СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫХ ВЕДАЎ РАСІЙСКОЙ ІМПЕРЫІ

Анатацыя. Артыкул прысвечаны выпускнікам Горы-Горацкага земляробчага інстытута, прафесарам Пятроўскай земляробчай і лясной акадэміі І.М. Чарнапятаву, І.А. Сцебугу і А.П. Людагоўскаму. Выкладаюцца кароткія біяграфіі гэтых навукоўцаў і аналізуецца іх унёсак у развіццё аграрнай навукі Расійскай імперыі ў другой палове XIX ст.

Ключавыя словы: І.М. Чарнапятаў, І.А. Сцебут, А.П. Людагоўскі, Горы-Горацкі земляробчы інстытут, Пятроўская земляробчая і лясная акадэмія, гісторыя сельскай гаспадаркі, гісторыя аграрнай навукі, “Настольная кніга для рускіх сельскіх гаспадароў”, гісторыя кнігі.

Viachaslau N. Marozau

*I. S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy
of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

GRADUATES OF THE GORY-GORETSKY AGRICULTURAL INSTITUTE WHO WERE THE AUTHORS OF THE FIRST ENCYCLOPEDIA REFERENCE BOOK OF AGRICULTURAL KNOWLEDGE OF THE RUSSIAN EMPIRE

Abstract. The article is dedicated to I.N. Chernopyatov, I.A. Stebut and A.P. Ludogovsky, graduates of the Gory-Goretsky Agricultural Institute, professors of the Petrovskaya Agricultural and Forestry Academy. Brief biographies of these scientists are presented and their contribution to the development of agrarian science of the Russian Empire in the second half of the XIX century is analyzed.

Keywords: I.N. Chernopyatov, I.A. Stebut, A.P. Ludogovsky, Gory-Goretsky Agricultural Institute, Petrovskaya Agricultural and Forestry Academy, history of agriculture, history of agrarian science, "Handbook for Russian Farmers", history of the book.

For citation. Marozau V. N. Graduates of the Gory-Goretsky Agricultural Institute who were the authors of the first encyclopedic reference book of agricultural knowledge of the Russian Empire. Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the II International scientific conference dedicated to the 95th anniversary of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, September 29, 2023. Minsk, 2023, pp. 215–224 (in Russian).

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (далее – БГСХА; ранее – Горы-Горецкая земледельческая школа и Горы-Горецкий земледельческий институт), являясь старейшим в Европе высшим учебным

заведением аграрного профиля, имеет давние научные традиции. Из ее стен за более чем 180 лет существования вышло несколько поколений исследователей, оставивших заметный след в развитии аграрной науки. Одними из таких выпускников являются Илья Никитич Чернопяттов (1822–1879), Иван Александрович Стебут (1833–1923) и Алексей Петрович Людоговский (1840–1882) – авторы «Настольной книги для русских сельских хозяев» – первого российского универсального справочника по сельскому хозяйству.

Инициатором создания этой книги был Комитет сельскохозяйственной консультации (далее – КСХК) при Императорском московском обществе сельского хозяйства (далее – МОСХ) – общественной организации по содействию развитию аграрной отрасли в Российской империи, основанной в 1820 году [1, с. 54]. Он был образован в 1871 году по инициативе И.А. Стебута [1, с. 63], в его состав входили и И.Н. Чернопяттов с А.П. Людоговским [1, с. 64]. В числе задач КСХК было указано «разрешение различных вопросов по всем отраслям сельскохозяйственной промышленности» [2, с. 3]. КСХК решил издать недорогую справочную книгу, которая давала бы «русскому хозяину возможность найти в нем настолько достаточное разъяснение интересующих его сельскохозяйственных вопросов, чтобы он, затем, если бы и не был в состоянии сам решить вопрос совершенно определенно, мог, по крайней мере, предложить его специалисту в форме, допускающей определенное решение» [2, с. 4]. В качестве образца были взяты имевшие хождение в России того времени труды западноевропейских авторов, а для рассмотрения были отобраны вопросы, которые по опыту своей работы КСХК посчитал особенно существенными для российских аграриев. Из практики отечественного сельского хозяйства были позаимствованы и данные, на которых основывались изложенные в книге выводы.

В 1875–1876 годах были изданы первые два тома «Настольной книги...». Первый том был посвящен вопросам аренды и устройства имения, описанию земли и почвы,

сельскохозяйственных строений и инвентаря, способов использования земли, видам и производству удобрений, использованию рабочего скота; во втором рассматривались животноводство (скотоводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство), технические культуры, финансовый контроль и учет. И.А. Стебутом была написана земледельческая часть книги, И.Н. Чернопятовым – скотоводческая, а А.П. Людоговским – экономическая. Еще одним автором-составителем «Настольной книги...» стал почвовед Анатолий Александрович Фадеев (1846/1849–1915), чьему перу принадлежат вопросы технического производства. Подготовленный материал был структурирован, хорошо иллюстрирован и снабжен таблицами и всевозможными приложениями. В 1880 году свет увидел третий том, разделенный на две книги. Обе представляли собой переиздания известных работ других авторов: первая книга – сочинения главного садовника Петровской академии Рихарда Шредера (1822–1903) «Русский огород, питомник и плодовый сад», вторая – очерки директора академии Федора Арнольда (1819–1902) «Хозяйство в русских лесах». В итоге получилась, по мнению современников из Императорского Вольного экономического общества, «нечто вроде сельскохозяйственной энциклопедии, но в то же время не энциклопедия, а скорее сборник разных трактатов, которые могут быть сведены в три главные отдела: земледелие, зоотехния и сельские технические производства» [3, с. 178]. Это было первое в России систематизированное научное издание по данной теме на русском языке [4, с. 61], которое стало библиографической редкостью уже в XIX веке [1, с. 64].

Таким образом, БГСХА является альма-матер первых энциклопедистов отечественной аграрной науки – И.Н. Чернопятова, И.А. Стебута и А.П. Людоговского. Интересны биографии этих ученых.

И.Н. Чернопятов родился 17 июля 1822 года в дворянской семье [5, с. 263]. Он был в составе первого выпуска высшего разряда Горы-Гореской земледельческой школы 1846 года [6, с. 23] (через 2 года высший разряд преобразуют в

земледельческий институт). Поступив на службу в корпус гражданских топографов (землемеров) классным топографом, И.Н. Чернопятов был сразу же откомандирован совершенствовать свои знания в Лифляндию (Прибалтика), а через 2 года – направлен в Германию, где 2 года изучал искусственное орошение лугов и разработку торфа. Пока будущий ученый жил за границей, корпус гражданских топографов был преобразован в корпус межевщиков Департамента сельского хозяйства Министерства государственных имуществ, поэтому в Россию в ноябре 1850 года И.Н. Чернопятов вернулся младшим запасным землемером новой структуры. В июне следующего года он был назначен исполняющим обязанности помощника управляющего Казанской учебной фермой, а в октябре – сдал в Горы-Горетском земледельческом институте экзамен на звание агронома. В 1853–1863 годах И.Н. Чернопятов работал в санкт-петербургском Лесном и межевом институте: сначала – преподавателем сельского хозяйства 3-го разряда, а с 1859 года – наставником-руководителем отдела естественных наук. В это время он стал членом многих научных обществ: Российского общества садоводства (1859), Вольного экономического общества (1860), а также членом-корреспондентом Учебного комитета Министерства государственных имуществ (1861). В июле 1863 года И.Н. Чернопятов был назначен профессором образовывавшейся в Москве Петровской земледельческой и лесной академии и вновь был отправлен в научную командировку в Европу, успев перед этим защитить в Московском университете диссертацию «Об овечьей шерсти» на получение степени магистра сельского хозяйства и лесоводства. Вернувшись из поездки спустя полтора года, в октябре 1865 года И.Н. Чернопятов был утвержден ординарным профессором, став одним из первых профессоров Петровской академии. Здесь И.Н. Чернопятов преподавал зоотехнию (а с 1870 года еще и заведовал фермой) до выхода в отставку в октябре 1878 года по выслуге 30 лет. Менее чем через полгода после этого, 1 мая 1879 года, Илья Никитич скончался [5, с. 263].

Научное наследие И.Н. Чернопятова включает в себя ряд руководств по разным разделам сельского хозяйства, работы по воспитанию домашнего скота. Кроме того, ученый собрал уникальную коллекцию шерсти из 643 образцов, получившую премию Венской выставки 1873 года [5, с. 263].

И.А. Стебут родился 31 января 1833 года в городе Великие Луки Псковской губернии в семье аптекаря, принадлежавшей к дворянскому роду предположительно белорусского происхождения [1, с. 26]. В Горы-Гореском земледельческом институте он учился в 1850–1854 годах и после получения степени агронома остался там помощником управляющего учебной фермой (сначала – младшим, а через год – старшим) [1, с. 30, 32]. Подобно И.Н. Чернопятову, И.А. Стебут прошел длительные стажировки в Прибалтике и Европе, где посещал образцовые хозяйства и слушал лекции в сельскохозяйственных вузах. После возвращения в Горки в октябре 1860 года И.А. Стебут был назначен исполняющим обязанности младшего профессора и стал преподавать полеводство и луговое хозяйство в институте [7, с. 225], а также земледелие в Горы-Гореском земледельческом училище [1, с. 40]. С образованием в Москве Петровской академии ученый осенью 1864 года был переведен туда [1, с. 47], и в октябре 1865 года стал исполняющим обязанности профессора кафедры земледелия [1, с. 50]. Через месяц И.А. Стебут защитил в Санкт-Петербургском университете магистерскую диссертацию «Известкование почвы» (одним из оппонентов на защите был Дмитрий Менделеев) [1, с. 50], а в январе 1866 года, незадолго до начала лекционной работы в Петровской академии, он был утвержден ее ординарным профессором [7, с. 225], присоединившись к И.Н. Чернопятову в ряду первых профессоров этого учебного заведения. Кроме того, И.А. Стебут и И.Н. Чернопятов стали единственными на тот момент специалистами по сельскому хозяйству в Петровской академии [1, с. 52]. Вскоре И.А. Стебут возглавил первую в России кафедру растениеводства [7, с. 225], приложив огромные силы к ее организации и становлению. В январе 1867 года ученый был избран членом МОСХ и сразу же

развил в нем активную деятельность. Как было упомянуто выше, именно по инициативе И.А. Стебута в МОСХ был организован КСХК [1, с. 63]. Ученый работал в Петровской академии до ее закрытия в 1894 году (с перерывом в 1875–1876 годах [1, с. 66–67]), затем занимался организованным им опытным хозяйством в Тульской губернии, а в 1898 году стал председателем Ученого комитета Министерства земледелия и государственных имуществ, пробыв на этой должности до 1908 года [7, с. 226]. Здесь И.А. Стебут главное внимание уделял вопросам сельскохозяйственного образования (в основном, женского), а также организации и деятельности сельскохозяйственных опытных учреждений. В 1904–1906 годах он стал первым заведующим Высших женских сельскохозяйственных курсов [1, с. 76] (сейчас – Санкт-Петербургский государственный аграрный университет). И.А. Стебут встретил революцию в России и умер в Москве 20 октября (по другим данным – 2 ноября [1, с. 78]) 1923 года [7, с. 225].

И.А. Стебут считается одним из основоположников отечественной агрономической науки. Его основные научные работы посвящены растениеводству и агрохимии. В своем капитальном двухтомном труде «Основы полевой культуры» (1873–1879) ученый привел результаты колоссальной работы по классификации сложившейся на тот момент в стране системы хозяйствования, обобщению достижений тогдашней аграрной науки и опыта земледельческой практики. Также он разработал первую российскую классификацию полевых растений, положив в ее основу густоту стояния. Именно И.А. Стебут впервые показал значение подбора определенных культур и сортов для различных климатических и почвенных зон. Он же положил начало широкому изучению известкования почвы в России. Кроме того, И.А. Стебут был энтузиастом внедрения в аграрное производство техники и, как уже указывалось, высшего сельскохозяйственного образования для женщин. Именно благодаря его настойчивости в начале XX века в Санкт-Петербурге были открыты первые в России Высшие женские сельскохозяйственные курсы, получившие вскоре имя

И.А. Стебута. Ученый был основателем и первым редактором печатного органа МОСХ «Русское сельское хозяйство» [7, с. 226], издававшегося в 1869–1876 годах.

Так же выходец из дворянского рода (предположительно, белорусского происхождения) А.П. Людоговский родился в 1840 году. В 1861 году он получил степень агронома в Горы-Горецком земледельческом институте [8, с. 147], где одним из его преподавателей был И.А. Стебут [1, с. 40]. Служебную карьеру А.П. Людоговский начал счетным чиновником Московского отряда уравнивания денежных сборов с государственных крестьян, одновременно преподавая в Московской земледельческой школе. По поручению губернского статистического комитета А.П. Людоговский проводил исследования особенностей структуры почвы, ее обработки, удобрения, севооборотов и чередования сельскохозяйственных работ в Московской губернии, а также влияния на эти проблемы климатических изменений. После непродолжительной работы в Ковенской люстрационной комиссии, в апреле 1864 года он вернулся в Горки, теперь уже в качестве преподавателя [8, с. 147], где успел недолго поработать с И.А. Стебутом. В марте 1865 года А.П. Людоговский был назначен помощником директора Департамента сельского хозяйства Министерства государственных имуществ [8, с. 147] и вскоре переехал в Санкт-Петербург. В 1867–1868 годах он преподавал на кафедре земледелия переведенного сюда из Горок земледельческого института, а через два года оказался на кафедре сельскохозяйственной экономики Петровской академии, где занимал должности экстраординарного (с мая 1870 года) и ординарного профессора (с февраля 1871 года) [8, с. 147]. В том же 1870 году А.П. Людоговский получил на физико-математическом факультете Петербургского университета степень магистра сельского хозяйства [9, с. 815]. В Петровской академии А.П. Людоговский проработал до мая 1876 года, когда был вынужден оставить службу по состоянию здоровья. Ученый тяжело болел (он страдал параличом правой половины тела и расстройством речи) и умер в Москве 11 февраля 1882 года [8, с. 147].

Главной работой А.П. Людоговского считается «Основы сельскохозяйственной экономии и сельскохозяйственного счетоводства» (1875), в которой он изложил созданное им учение о системах хозяйства, ставшее первым оригинальным учением, предложенным отечественной аграрной мыслью [8, с. 147]. В 1870–1871 годах А.П. Людоговский был соредактором журнала «Русское сельское хозяйство», сменив на этой должности И.А. Стебута [1, с. 58].

Таким образом, пример трех выпускников Горы-Горецкого земледельческого института – И.Н. Чернопятава, И.А. Стебута и А.П. Людоговского, добившихся замечательных успехов в области аграрной науки и аграрного образования, служит ярким свидетельством того, что уже в XIX веке БГСХА представляла собой крупный центр сельскохозяйственной мысли, сконцентрировавшим большой научно-образовательный потенциал.

Список использованных источников:

1. Балашев, Л. Л. Иван Александрович Стебут (1833–1923) / Л. Л. Балашев. – М. : Наука, 1966. – 168 с.
2. Настольная книга для русских сельских хозяев : [в 3 т.] / сост.: А. П. Людоговский [и др.]. – СПб. : А. Ф. Девриен, 1875–1880. – Т. 1. – 1875. – 920 с.
3. Нохрина, В. А. Оценка трудов Московского общества сельского хозяйства Вольным экономическим обществом в XIX веке / В. А. Нохрина // Науч. тр. Вольного экон. о-ва России. – 2020. – Т. 226, № 6. – С. 168–186. <https://doi.org/10.38197/2072-2060-2020-226-6-168-186>
4. Морозов, В. Н. «Настольная книга для русских сельских хозяев», составленная выпускниками Горы-Горецкого земледельческого института, как первый энциклопедический справочник сельскохозяйственных знаний Российской империи / В. Н. Морозов // Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов, 2023 : материалы VII Междунар. науч. конф., Брест, 24–25 мая 2023 г. : в 2 т. / Междунар. ассоц. акад. наук [и др.] ; сост.: Л. А. Авгуль, Н. В. Вдовина. – Минск ; М., 2023. – Т. 2. – С. 59–64.
5. Чернопятав Илья Никитич // Московские профессора XVIII – начала XX веков. Естественные и технические науки / В. А. Волков, М. В. Куликова. – М., 2003. – С. 263.
6. Летопись Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (1840–2015 гг.) / Белорусская государственная сельскохозяйственная академия ; авт.-сост.: А. А. Герасимович, В. М. Лифшиц. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – Горки : БГСХА, 2015. – 212 с.

7. Стебут Иван Александрович // Московские профессора XVIII – начала XX веков. Естественные и технические науки / В. А. Волков, М. В. Куликова. – М., 2003. – С. 225–226.

8. Людоговский Алексей Петрович // Московские профессора XVIII – начала XX веков. Естественные и технические науки / В. А. Волков, М. В. Куликова. – М., 2003. – С. 147.

9. Попов, М. Людоговский, Алексей Петрович / М. Попов // Русский биографический словарь : [в 25 т.] / Имп. Рус. ист. о-во. – СПб., 1914. – Т. 10 / под ред. Н. Д. Чечулина, М. Г. Курдюмова. – С. 815.

References:

1. Balashev L. L. *Ivan Aleksandrovich Stebut (1833–1923)*. Moscow, Nauka Publ., 1966. 168 p. (in Russian).

2. Ludogovskii A. P., Stebut I. A., Chernopyatov I. N. (comp.) [et al]. *Handbook for Russian farmers. Vol. 1*. St. Petersburg, A. F. Devrien Publ., 1875. 920 p. (in Russian).

3. Nokhrina V. A. The evaluation of proceedings of Moscow agricultural society by the free economic society in the 19th century. *Nauchnye trudy Vol'nogo ekonomicheskogo obshchestva Rossii = Scientific Works of the Free Economic Society of Russia*, 2020, vol. 226, no. 6, pp. 168–186 (in Russian). <https://doi.org/10.38197/2072-2060-2020-226-6-168-186>

4. Morozov V. M. “Handbook for Russian Rural Owners”, compiled by graduates of the Gorygoretsk Agricultural Institute, as the first encyclopedic reference book of agricultural knowledge of the Russian Empire. *Berkovskie chteniya. Knizhnaya kul'tura v kontekste mezhdunarodnykh kontaktov, 2023: materialy VII Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, Brest, 24–25 maya 2023 = Berkovskye Chteniya. Book Culture in the Context of International Contacts, 2023: materials of the 7th International scientific conference, Brest, May 24–25, 2023*. Minsk, Moscow, 2023, vol. 2, pp. 59–64 (in Russian).

5. Chernopyatov Ilya Nikitich. *Moscow professors (in the 18th - the beginning of the 20th centuries). Natural and technical sciences*. Moscow, 2003, p. 263 (in Russian).

6. Gerasimovich A. A., Lifshits V. M. *Chronicle of the Belarusian State Agricultural Academy (1840–2015)*. 6th ed. Gorki, Belarusian State Agricultural Academy, 2015. 212 p. (in Russian).

7. Stebut Ivan Alexandrovich. *Moscow professors (in the 18th - the beginning of the 20th centuries). Natural and technical sciences*. Moscow, 2003, pp. 225–226 (in Russian).

8. Lyudogovsky Alexey Petrovich. *Moscow professors (in the 18th - the beginning of the 20th centuries). Natural and technical sciences*. Moscow, 2003, p. 147 (in Russian).

9. Popov M. Ludogovsky, Alexey Petrovich. *Russian biographical dictionary. Vol. 10*. St. Petersburg, 1914, p. 815 (in Russian).

Дата поступления статьи 21.06.2023

Received 21.06.2023